

MOLIYA-KREDIT SOHASIDA RAQAMLI INTEGRATSIYALARNI AMALIYOTDA QO'LLASH ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH YO'LLARI

Xurramova Fotima Bahodir qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

mail: fotimaxurramova261@gmail.com

Tel:+998936685251

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14900434>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yurtimizda bank tizimidagi o'zgarishlar hamda islohotlar, jumladan moliya-kredit sohasidagi samaradorligini oshirish yo'llari ko'rib chiqilgan.

Abstract: This article examines changes and reforms in the banking system in our country, including ways to improve the efficiency of the financial and credit sector.

Аннотация: В данной статье рассматриваются изменения и реформы банковской системы нашей страны, в том числе пути повышения эффективности финансово-кредитного сектора.

Kalit so'zlar: moliya, kredit, farmonlar, kredit foizlari.

Key words: finance, credit, decrees, loan interest.

Ключевые слова: финансы, кредит, указы, проценты по кредиту.

Mamlakatimizda iqtisodiy jihatdan so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan ishlar va binobarin moliya-kredit sohasi ko'zga tashlanyapdi. Bu masalasida prezidentimiz farmoni bilan ko'plab ijobiy ishlarni ko'rishimiz mumkin. Hozirgi rivojlanib borayotgan davlatimizda bank va bank faoliyati, hamda moliya va kredit sohalari ham rivojlanib boryapdi. Shu jumladan "2020 — 2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni ham qabul qilindi. Unga ko'ra, Moliyaviy sektorni izchil isloh qilish davomida qator chora-tadbirlar amalga oshirildi va natijada ilg'or bank biznesini yuritish hamda ushbu sektorda raqobat muhitini kuchaytirish uchun zarur huquqiy shart-sharoitlar yaratildi.

Xususan, xalqaro standartlarga muvofiq keladigan va moliyaviy sohaga xorijiy investitsiyalar kiritish uchun jozibador huquqiy muhitni yaratadigan O'zbekiston Respublikasining "O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki to'g'risida"gi, "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi, "Valyutani tartibga solish to'g'risida"gi hamda "To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida"gi yangilangan qonunlari qabul qilindi.

Moliyaviy xizmatlarning ommabopligini oshirish aholi va tadbirkorlik subyektlari, shu jumladan, yetarli darajada xizmat ko'rsatilmayotgan segmentlar (kam daromadli jismoniy shaxslar, qishloq aholisi, mikrofirma va kichik korxonalar) uchun bankning bazaviy xizmatlaridan (depozit, kredit va to'lov xizmatlari) foydalanish imkoniyatini kengaytirishni nazarda tutadi.

Moliyaviy xizmatlar ommabopligini oshirish maqsadida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish nazarda tutilmoqda:

1) Jahon banki ko'magi bilan moliyaviy ommaboplikni oshirishning aniq va muvofiqlashtirilgan yo'nalishlarini belgilovchi Moliyaviy ommaboplikni oshirishning milliy strategiyasini ishlab chiqish va uni amalga oshirish;

2) subsidiyalanadigan kredit dasturlarini yetarlicha xizmat ko'rsatilmayotgan va zaif qatlamlarga yo'naltirish hamda subsidiyalarni vaqt bo'yicha cheklash maqsadida davlatning

ishtirokini yetarli darajada xizmat ko'rsatilmayotgan segmentlarda jamlash va boshqa qator vazifalar berildi.

Kredit, bo'sh turgan pul mablag'larini ssuda fondi shaklida to'plash va ularni pulga muhtoj bo'lib turgan yuridik va jismoniy shaxslarga ishlab chiqarish va boshqa ehtiyojlari uchun ma'lum muddatga, foiz to'lovlari bilan qaytarish shartida qarzga berish munosabatlarini ifodalaydi. Iqtisodiy adabiyotlarda kredit faoliyatining ob'ekti va sub'ektiga ta'rif berish orqali iqtisodiy faoliyat turiga kiruvchi va asosiy maqsadi daromad olishga hamda o'z manfaatlariga erishishga yo'naltirilgan faoliyatga kredit faoliyati sifatida ta'rif berilgan. Kredit faoliyati deganda kredit munosabatlari qatnashchilarining manfaatlarini ko'zlab, ishlab chiqarish xarakteriga ega bo'lgan hamda bank xizmatlari va operatsiyalari orqali amalga oshiriladigan faoliyatning yig'indisini tushunishimiz mumkin. Kredit faoliyati kredit resurslariga ehtiyojni qondirishga yo'naltirilgan qayta taqsimlashni amalga oshirish hamda kredit faoliyatining sub'ektlari uchun daromad olish imkonini beradi. Kredit faoliyati yaratuvchilik tabiatining mohiyati olinayotgan yoki berilayotgan resurslar orqali o'z manfaatlariga erishishdan iborat. U iqtisodiy munosabatlarning ana shu jihatini yetakchi o'rinlardan biriga chiqaradi. Kredit faoliyatining qatnashchilari shu faoliyat natijasida bevosita yoki bilvosita daromad ko'radilar. Kredit faoliyati barcha manfaatdor taraflarga real foyda keltiradi. Qarz oluvchilar ma'lum bir muddatga o'zlarining tijorat, ishlab chiqarish va boshqa shu kabi manfaatlariga etishish maqsadida yirik pul kapitalidan foydalanish imkoniga ega bo'ladilar. Kreditorlar esa foiz ko'rinishida daromad oladilar. Bundan tashqari, kredit faoliyati ishlab chiqarishga investitsiyaning kirib kelishini rag'batlantiradi, progressiv tarkibiy siljishlarga turtki bo'ladi. Bugungi kunda kredit iqtisodiyotni makrodarajada tartibga solishning muhim vositalaridan biriga aylangan. U milliy valyuta va baholar barqarorligini, iqtisodiy o'sishni ta'minlash kabi birlamchi masalalarni hal etishda yordam beradi. Kredit iqtisodiyotda muhim vazifalarni bajaradi, ularning orasida moliya resurslarini qayta taqsimlash asosiy o'rinda turadi. Kredit yordamida kapitalni bir tarmoqdan ikkinchisiga, bir mulkdordan boshqasiga oqib o'tishi ta'minlanadi. Shu bilan ishlab chiqarishni kengaytirish, iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirish, mablag'larni kapital qo'yishning eng foydali va istiqbolli yo'nalishlarida to'plash imkoniyatlari yuzaga keladi. Kredit resurslarini banklar tomonidan tartibga solish mexanizmlari yordamida pul aylanmasi toraytiriladi yoki ken-gaytiriladi, to'lovga qrbil talabning ko'payishi yoki qisqarishi yuz beradi, bu esa, o'z navbatida, ishlab chiqarish rivojiga rag'bat beradi. Kredit zamonaviy dunyoda iqtisodiy rivojlanishning eng muhim manbai bo'lib qolmoqda. Bizning davlatimizda ham kreditlarga bo'lgan talab ancha oshib boryapdi. Jumladan hozirgi kunda ommalashgan " ta'lim krediti " ota-onalar uchun ham talabalar uchun ham ancha yengillik bo'ldi deb ayta olamiz. Chunki talabalar o'qishni bitirgan so'ng 7 yil muddat ichida olgan kreditlarini to'laydilar. Ushbu kredit qizlar uchun foizsiz, o'g'il bolalar uchun esa 13,5 % qilib belgilandi.

Hozirgi zamon jamiyatida banklar ko'p sonli va xilma - xil moliyaviy xizmatlar ko'rsatadigan muassasaga aylandi. Ular orqali iqtisodiyot tarmoqlarini kreditlash, qimmatli qog'ozlarni sotib olish va sotish operatsiyalari, korxonalariga tegishli mulklarni boshqarish operatsiyalari va boshqa bir qator moliyaviy operatsiyalar amalga oshirilmoqda. Biroq shunga qaramasdan, kredit operatsiyalari tijorat banklari uchun birlamchi ahamiyatga ega bo'lgan operatsiya sifatida saqlanib qolmoqda. Qisqa muddatli kreditlash bu kreditlash ob'ektlari, kreditlash metodlari, ya'ni kreditlash tamoyillari bo'yicha kredit berish va qaytarish usullariga asoslangan holda kreditning kapital aylanishida qatnashishi tushuniladi. Banklarning qisqa

muddatli kreditlashini tashkil qilish turli mamlakatlarda davlatning me'yoriy huquqiy hujjatlariga asoslanadi. Ya'ni, banklar uchun mijoz va bank talablarini, Markaziy bankning me'yoriy hujjatlari, shuningdek, milliy tarixiy bank ishlarini hisobga olish zaruriyatini bildiradi. Xorijiy va milliy iqtisodchilar kreditning mohiyati va roliga nisbatan turli xil nazariy yondashuvlarga ega bo'lsalar-da, ularning barchasi banklarni qisqa muddatli kreditlashni tashkil qilish asosini korxonaning to'lov aylanmasi qonuniy ekanligi bilan bog'lashadi. Kapital aylanishining asosiy qonuniyati sifatida uning uzluksiz ta'minlanishi tushuniladi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2024 yilning yanvar oyida O'zbekistondagi davlat va tijorat banklarida uzoq muddatli kreditlarning foizi yuqorilab, o'rtacha hisobda 24,5 foizga yetgan. Bu haqda Markaziy bank ma'lumot berdi. Taqdim etilgan hisobotda ko'rish mumkinki, joriy yilda kreditning o'rtacha foizi 2023 yilning mos davriga nisbatan 1,8 foizga oshgan. Jismoniy shaxslar uchun ajratilayotgan kredit o'rtacha 25,1 foizni, yuridik shaxslar uchun 22,9 foizni tashkil etmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, hozirda O'zbekistondagi banklarda kreditning eng yuqori stavkasi 49 foiz, eng kam stavkasi esa, 14 foizni (imtiyozli) tashkil etmoqda. 2023 yilning iyul oyida e'lon qilingan "O'zbekiston - 2030" strategiyasida kelgusi yetti yil ichida kredit foizlarini 10-12 foizgacha tushirish ko'zda tutilgan edi. Shuningdek, Prezident joriy yilning yanvar oyida banklardagi kredit stavkalarini 2-3 foizga tushirish kerakligini ta'kidladi: "Banklar resurs yo'qligi sabab kredit foizi yuqori, deyishga o'rganib olgan. Vaholanki, muammoli kreditlarni undirishning o'zidan 25 trln so'mlik kreditga resurs topsa bo'ladi", degan edi Shavkat Mirziyoyev. Davlatimizning bank tizimiga ayniqsa moliya va kredit sohasiga keng e'tibor qaratmoqda. Sababi, bular tufayli davlat iqtisodiyoti va davlat byudjeti yanada boyib boradi.

Kredit muddati	Boshlang'ich to'lov	Foiz stavkasi			
		daromadga ega		daromadga ega emas	
		annuitet to'lov	differentsial to'lov	annuitet to'lov	differentsial to'lov
36 oygacha	20%	21%	22%	-	-
	30%	19%	20%	21%	22%
	40%	17%	18%	19%	20%
	50%	14%	15%	16%	17%
48 oygacha	20%	24%	25%	-	-
	30%	22%	23%	24%	25%
	40%	20%	21%	22%	23%
	50%	18%	19%	20%	21%
60 oygacha	30%	24%	25%	26%	27%
	40%	23%	24%	25%	26%
	50%	21%	22%	23%	24%

Ushbu jadval kredit muddati berilgan. Ya'ni kredit qisqa va uzoq muddatli kreditlarga beriladi. Ushbu jadvalda boshlang'ich to'lov, kredit bo'yicha foiz stavkasi, daromadga egaligi bo'yicha annuitet to'lov va differensial to'lovlar, daromadga ega emasligi bo'yicha esa annuitet to'lov va differensial to'lov bo'yicha foiz stavkalari berilgan.

XULOSA

Yuqoridagi ma'lumotlarda ko'radigan bo'lsak moliya-kredit sohalari bizga iqtisodiy jihatdan eng kerakli soha hisoblanadi. Shu sababli biz hozirda yurtimizda ushbu sohalarda bo'yicha qabul qilgan farmonlar va Markaziy bank tomonidan tasdiqlangan joriy kredit foizlari haqida ko'rib chiqdik. Bularning ko'rishimiz mumkinki, yillar davomida banklarda kreditlarga bo'lgan ko'rsatkichlar oshib bormoqda. Davlatimiz Prezidenti Farmonlarida keltirilgan har

qanday jumlada biz aholi qulayligi va jamiyat rivoji uchun va davlatimizning iqtisodiyoti yanada rivojlanishi uchun qabul qilinganini ham ko'rib chiqdik. Xulosa o'rnida yana shuni aytishimiz joizki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning yana bir farmonlarida , Moliyaviy sektorni izchil isloh qilish davomida qator chora-tadbirlar amalga oshirildi va natijada ilg'or bank biznesini yuritish hamda ushbu sektorda raqobat muhitini kuchaytirish uchun zarur huquqiy shart-sharoitlar yaratildi desak mubolag'a bo'lmaydi.

References:

1. Toshkent "Iqtisod-Moliya" 2014
2. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
3. kun.uz
4. lex.uz
5. daryo.uz

